

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Принцип деконструкції у вивченні розвитку організованих неформальних тіньових центрів влади в Україні

Предметом дослідження є теоретичні аспекти одного із стрижневих елементів теорії тінізації влади – причини та фактори формування її тінізаційної, двоїстої структури, довгострокового тренду двоєвладдя влади на основі розвитку організованих неформальних тіньових центрів влади.

Метою дослідження є визначення змісту причин наявності історичного тренду – формування за сучасних умов нелегітимно–кланової «автономної» (неформальної) організації тіньової влади.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно–функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження щодо вихідних умов формування тіньової влади.

Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність пошуку причин тінізаційного двоєвладдя, виявлення закономірностей розвитку позасистемних владних механізмів в Україні через наявність тінізаційного тренду походження форми влади.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально–економічних, правових наук з проблем дисфункційного розвитку об'єкта дослідження.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1) мегапроблемою дослідження функціонування неформальних тінізаційних владних механізмів є вихідні тіньові протиріччя влади, зокрема формування «автономного двоєвладдя» влади; 2) головні історичні ознаки вітчизняного суспільства визначають його як «мале» кланове суспільство, що існує разом і поряд з домінуючим імперським, має незавершений характер модернізації, локальну, неформальну, неінституїзовану тіньову природу соціальної організації.

Ключові слова: неформальна організація, організовані тіньові угруповання, «автономна» тіньова, неформальна влада, перманентний тіньовий перерозподіл власності та влади.

ПРЕДБОРСКИЙ В.А.

Принцип деконструкции в изучении развития организованных неформальных теневых центров власти в Украине

Предметом исследования являются теоретические аспекты одного из стержневых элемен-

тов теории тенизации власти – причины и факторы формирования ее тенизационной, двойственной структуры, долгосрочного тренда двоевластия власти на основе развития организованных неформальных теневых центров власти.

Целью исследования является определение содержания причин наличия исторического тренда – формирование в современных условиях нелегитимно–клановой, «автономной» (неформальной) организации теневой власти.

Методы исследования. В работе применяется совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно–функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования относительно исходных условий формирования теневой власти.

Результаты работы. В статье обосновывается необходимость поиска причин тенизационного двоевластия, выявления закономерностей развития внесистемных властных механизмов в Украине через наличие тенизационного тренда происхождения формы власти.

Отрасль применения результатов. Система наук из семейства отрасли государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально–экономических, правовых наук относительно проблем дисфункционального развития объекта исследования.

Выводы. Основные результаты исследования, их методологические результаты можно свести к следующим выводам: 1) мегапроблемой исследования функционирования неформальных тенизационных властных механизмов являются исходные теневые противоречия власти, в частности формирование «автономного» двоевластия власти; 2) главные исторические признаки отечественного общества определяют его как «малое» клановое общество, которое существует вместе и рядом с доминирующим имперским, имеет незавершенный характер модернизации, локальную, неформальную, неинститутизированный теневой характер социальной организации.

Ключевые слова: неформальная организация, организованные теневые формирования, «автономная» теневая, неформальная власть, перманентное теневое перераспределение собственности и власти.

PREDBORSKIJ V. A.

The principle of deconstruction in the study of the development of organized informal shadow centers of power in Ukraine

The subject of the research is the theoretical aspects of one of the core elements of the theory of shadowing power – the causes and factors of its formation shadowing, dual structure, long–term trend of dual power based on the development of organized informal shadow centers of power.

The purpose of the study is to determine the content of the reasons for the existence of a historical trend – the formation under the current conditions of illegitimate clan «autonomous» (informal) organization of shadow power.

Methods of research. The work uses a set of scientific methods and approaches, including system, structural, functional, historical, logical, which allowed to provide a conceptual unity of research regarding the initial conditions of the formation of shadow power.

Results of the work. Results of work. The article substantiates the need to search for the causes of the shadowy dual power, to identify patterns of development of non–systemic power mechanisms in Ukraine due to the presence of a shadowing trend of the origin of the form of power.

Application of results. The system of sciences from the family of the field of public administration, a wide range of methodological aspects of social and economic, legal sciences on the problems of dysfunctional development of the research object, the investment aspect of the security policy.

Conclusions. The main results of the study, their theoretical results should be summarized as follows: 1) The mega–problem of studying the functioning of informal shadowing power mechanisms

is the initial shadow contradictions of power, in particular the formation of «autonomous dual power» power; 2) the main historical features of domestic society define it as a «small» clan society that exists together with the dominant imperial, has an unfinished nature of modernization, local, informal, non-institutional shadow nature of social organization.

Keywords: *informal organization, organized shadow groups, «autonomous» shadow, informal power, permanent shadow redistribution of property and power.*

Постановка проблеми. Системні процеси деградації, деформації соціально-економічних процесів, розвиток чинників кризової регресії влади, системна корупція обумовлюють високу ступінь гальмування процесів реформування суспільних відносин, необхідність вивчення сутності сучасних домінуючих тіньових владних впливів, зокрема причин і факторів тіньової організації влади, імперативів щодо ефективних засобів її обмеження та посилення тіньової резистентності.

Необхідність застосування ефективних засобів протидії тіньовій владі знайшла відображення уряді важливих законодавчих, нормативно-правових актів держави, таких як: проекти сучасного законодавства щодо протидії корупції, Закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011), Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003, № 84/2003), проект Державної програми детінізації економіки, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005, № 1615/2005), постанови Кабінету Міністрів України з питань відстеження процесів тінізації економіки та розроблення рекомендацій щодо обмеження її зростання, цілий ряд відомчих актів тощо.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з тіньової влади відносяться праці В. Д. Базилевича, А. В. Базилюка, О. І. Барановського, В. М. Бородюка, Г. С. Буряка, З. С. Варналія, А. С. Гальчинського, Я. Я. Дьяченка, С. О. Коваленка, І. І. Мазур, В. О. Мандибури, О. В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії корупції, тіньової влади зробили вітчизняні вчені-юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явища тіньового двоєвладдя, його генези, метаморфози окремих форм та стадій, причин і факторів його розвитку, засоби ефек-

тивного обмеження тіньових процесів потребують подальшого спеціального дослідження.

Метою статті є подальший розвиток теоретичного вивчення сутності тіньового двоєвладдя, зокрема логіко-історичної метаморфози форм тіньової влади від історичних явищ, притаманних часу давньокіївської Русі до сучасних паразитарних «автономних», тіньових елітних владних утворень.

Виклад основного матеріалу. Драматичні зміни останніх десятиріч позначили кінець попередньої, відносно стаціонарної, системної моделі соціального космосу, побудованого на уявах про симетричний його устрій. Історична поразка комунізму, що дозволила стверджувати про прихід «кінця історії», бурхливий розвиток гібридних конфліктів, криз виявилась точкою біфуркації цивілізаційного транзиту, переходу глобального суспільства в динамічний, нестабільний, неформальний стан організації з наявним її поліцентризмом.

Основним методологічним засобом опанування протиріч сучасного світу з його тяжінням до неформальної, несистемної організації є постмодернізм з принципом реконструкції, тобто тотальної критики класичного раціоналізму (фундаменталізму, об'єктивізму, істинності) і з переходом до лінгвістичної парадигми філософії, заснованої на релятивізмі, суб'єктивізмі та антитеоретизмі.

Дослідження особливостей суспільної організації країн «селянської неформальної цивілізації», до яких відноситься й Україна, втягнутих у сучасну глобальну неокapіталістичну систему як її периферія, в теорії тіньових процесів, що було проведено, зокрема, в працях неоінституціоналіста Е. де Сото, дало можливість зробити принципові висновки щодо особливостей їх тінізаційної реакції на спроби вестернізації. Головний зміст їх виявляється в наступному: західні системи господарювання, не змогли витіснити організаційні форми, побудовані на квазіобщинних неформальних, позасистемних засадах. І не тільки не змогли витіснити і трансформувати економічну структуру на засадах їх вестернізації, а й мали суттєву потребу у зміцненні симбіотичних, гібридних, альтернативних капіталізму,

форм. Для проникнення та розвитку в певному секторі економіки країн капіталістичної периферії розвинутих (системних) капіталістичних форм інші сектори цієї економіки повинні були «відступити» до засад організації, побудованих на общинній пам'яті, перетерпіти свою «архаїзацію» та «примітивізацію», стати більш традиційними, неформальними за своєю структурою, ніж до цього. Неокапіталістична модернізація в країнах «селянської цивілізації» призводить до зворотної тінізаційної реакції: утворення двоїстої структури суспільної організації, посилення економічного фундаменталізму, неформальної організації, общинної соціальної пам'яті у суспільних структурах і одночасного посилення тінізації «елітних» мегаструктур [1, с. 486–487]. Саме у зв'язку з цим А. В. Чаянов підкреслював той факт, що сімейне трудове господарство, маючи особливий спосіб внутрішньої організації, робить його непрозорим для діючої системи суспільного контролю, його внутрішній («суб'єктивний») уклад взагалі неможливо зробити об'єктом аналізу при поверховому погляді [2, с. 143].

Таким чином, побудова теорії тінізації влади, з урахуванням принципу деконструкції, дає змогу зробити висновок про те, що у залежних, некапіталістичних країнах – у соціально-економічному просторі, що виділився з традиційних засад розвитку під впливом неокапіталістичного, субдукційно-тінізаційного тиску розвинутих країн, розвиваються та значно прискорюються в умовах кризи глобалізаційного розвитку не стільки власне капіталістичні порядки, скільки такі псевдо докапіталістичні, архаїчні перетворені укладні форми, з якими в докапіталістичний період периферійні країни могли взагалі не стикатися чи стикалися лише в обмеженому обсязі. У цих країнах капіталістичні відносини вироджуються, регресують в передуючі їм укладні, тінюві неформальні форми [3]. І це, по суті, регресивні форми експансії самого капіталу, що історично не передують самому капіталізму, але виникають з нього внаслідок його ж тиску, ним же самим породжуються. Ці форми становлять величезну частину економічної структури цих суспільств, водночас вони приречені на виштовхування за межі пануючого офіційного укладу цих суспільств – провідників впливу західного суспільства та його економіки, перебуваючи у тіні цього укладу. Іншими словами, щоб у будь-якій некапіталістичній країні міг виникнути сектор квазісучасної капіталіс-

тичної економіки, інша – більша периферійна частина повинна відступити до общини (кланової структури), перетерпіти архаїзацію, стати більш традиційною, ніж раніше, інтегруватися з більш регресивними, поза офіційними тінювими формами. «...Капіталізм не може існувати без більш чи менш великої буферної «архаїчної» частини, соками якої він живиться» [4, с. 29].

Тінюва – неформальна (автономна) організація суспільств традиційного типу як діяльність, що перебуває за межами інституїзованих норм, в умовах тиску домінуючих західних країн щодо квазіринкових перехідних процесів набуває величезних масштабів. Якщо в умовах розвинутих країн неформальні утворення значною мірою перебувають у згорнутому вигляді, то при одночасному застосуванні моделі відкритого суспільства для перехідних систем і тиражування всередині країни прозахідних засад розвитку неформальна організація вибухоподібно розширює обсяг та спектр своїх перетворених форм, виступаючи передумовою виникнення та розвитку багатьох сучасних кризових процесів. Таким чином, цей сегмент суспільної структури, перебуваючи на її периферії, продемонстрував стійкий імунітет як до намагань її знищення та підпорядкування залишків загальному одержавленню, так і надання йому розвинутих ринкових вестернізованих форм.

Важливого методологічного значення набуває уявлення про вихідну протоформу (метаморфозу) організації сучасної неформальної тінювої діяльності, як форми кризи державного управління, що історично та логічно визначає подальший розвиток цього соціально-економічного феномену. Такою формою, історичною стадією становлення сучасної неформальної кланово-олігархічної тінювої економіки в Україні є так зване «мале» неформальне суспільство – така соціальна субкультура, що виключає офіційну інституціоналізацію відносин, характеризується відсутністю взаємозв'язків між повсякденним життям людей і формальною владою, нерозвинутістю політичного представництва інтересів широких мас населення. Отже, тінізаційний ефект неформальної організації виникає внаслідок її взаємодії з дисфункційним паралельно існуючим простором (по відношенню до особливостей неформальної організації) системою державного управління. Для «малого» суспільства характерним є локальна, неформальна та неінституціоналізована приро-

да соціальної організації, дуалізм норм, що діють в цьому суспільстві.

Попереднє вивчення розвитку історичних тіньових форм організації вітчизняного суспільства обґрунтовано дає змогу зробити висновок про те, що воно являло собою: а) цивілізаційну якість як селянське суспільство з неформальною, автономно-клановою тіньовою організацією; б) імперську (постімперську) провінцію Росії, яка стрімко перетворюється в маргінальне суспільство; в) сформовану систему неформального громадянського опору та взаємної допомоги всередині спільноти у вигляді малих тіньових організаційних форм через тиск держави.

Таким чином, головні історичні ознаки організації вітчизняного суспільства визначають його як «мале» тіньове кланове суспільство, що існує разом і поряд із домінуючим імперським, має незавершений характер модернізації, локальну, неформальну, неінституїзовану тіньову природу соціальної організації.

Розвиток «автономності» тіньової (неформальної, другої, неконституційної по відношенню до офіційної держави) на «елітарно»-корпоративних засадах окремих сегментів суспільної організації особливо посилюється в умовах радянської доби, коли виникають системні протиріччя між вузькокорпоративними, закритими, клановими інтересами «елітної» структури та інтересами держави та суспільства: спочатку «автономність держави» оформлюється під проводом верхівки КПРС, а потім, у кінці радянської доби, – КДБ, інших спецслужб [5, с. 14, 73].

Стратегічною офіційною місією побудови такої структури є забезпечення функціонування мобілізаційної економіки, економіки війни в умовах мирного часу, що призводить до виникнення цілої системи тіньових ефектів – інституційних деформацій, функціонування дефіцитної економіки, системної корупції, архаїзації соціально-економічних процесів, клановості тощо.

Одним із найважливіших факторів автономізації в цей час виявилась система пріоритетів розвитку: пріоритетний розвиток військово-промислового комплексу, важкої індустрії, хімії тощо. Іншим видом пріоритетів є пріоритети у розподілі ресурсів. Навколо переліку пріоритетів розгорталися гострі кланові конфлікти та тіньові торги.

Основною формою локалізації тіньової влади щодо неформальних утворень в Україні є орга-

нізовані тіньові угруповання (ОТУ), до елементів яких відносяться та організовані кримінальні (злочинні) угруповання (ОЗУ).

У зв'язку із посиленням загальних закономірностей щодо підвищення ролі систем управління як головного фактора зростання ефективності певної діяльності (особливо ця закономірність дала ознаки в останню чверть 20 ст.), у боротьбі із кримінальною загрозою акцент переноситься на протидію так званій організованій злочинності, яка опановує і ряд сегментів тіньової влади, в тому числі й сферу «автономної» тіньової влади. Боротьба із її небезпекою стає однією із найактуальніших проблем забезпечення національної безпеки. Для України вона актуалізується ще більше в зв'язку із загальною нестабільністю економічної та політичної сфер, наявності значного підґрунтя для розповсюдження кримінальної моралі і технологій діяльності у вигляді потужного сектора тіньової економіки й розвинутого прощарку криміналітету, довгострокової історії та логіки розвитку тіньових владних угруповань.

Як вже давно визнано в теорії права, злочини, що скоюються в складі групи, завжди вважалися видом злочинності, що має підвищену суспільну небезпеку. Навіть у найпростішому виді групова злочинна діяльність, незалежно від особливостей окремих їх видів, за рахунок спеціалізації та кооперації праці використовує більш організовані, сплановані та небезпечні засоби вчинення і приховування спільних злочинних акцій, що завдають значно більшої шкоди суспільним інтересам.

За рівнем розвитку так звана традиційна групова злочинність поділяється на кілька видів. До найбільш простих можна віднести ситуативні групи, які склалися під впливом якихось емоційних чинників у результаті спільних життєвих обставин. Більш організаційно складними є групова злочинність типу «компаній», які мають стабільний склад, керівне ядро та діють по попередній змові про спільне вчинення злочину на фоні конкретної ситуації.

Серед традиційної групової злочинності найбільш організаційно досконалою є організована злочинна група, в якій є чітко виражена спеціалізація діяльності і визначені рольові функції її членів, у тому числі лідера. До таких груп можна віднести бандитські, шахрайські, рекетирські, контрабандистські групи, які скоюють корисливо-насильницькі злочини. Однак і ці групи не можна віднести до сучасної організованої злочинності.

Не слід відносити до неї й високоорганізовані види злочинності, які існували ще за радянських часів, можна говорити лише про наявність у них ряду ознак, що властиві сучасному їх різновиду. Так, найбільш організований характер носила злочинність в період НЕПу і повоєнний період (70–80-ті роки), яка скоювала злочинні дії у вигляді удаваних банкрутств, шахрайств у кредитно-банківській сфері, розкрадання державної власності тощо. Таку злочинність можна назвати пара-організованою. Вона є вихідною умовою, історичним ґрунтом формування сучасної організованої злочинності.

Вихідні елементи сучасної організованої злочинності в країні почали формуватися в 60-х роках на базі легальних господарських структур (у торгівлі, будівництві, збутових і заготівельних організаціях, кооперації та ін.). Вона нерозривно пов'язана з соціально-економічними результатами господарювання адміністративно-розподільчої системи та особливо з породженою нею тіньовою економікою, що зародилася в зазначених легальних структурах. Таким чином, вітчизняна організована злочинність на відміну від організованої злочинності західних країн зароджувалася в середовищі легальної економіки, а не в нелегальній кримінальній діяльності, як це було, наприклад, у США, зокрема, в умовах дії «сухого» закону.

Накопичення величезних матеріальних цінностей ділками від економіки і розкрадачами державної власності не могло не залишитися непоміченим для представників традиційної загальнокримінальної фахової злочинності. Почався активний процес пограбування членів злочинних економічних кланів, здирство з них цінностей, нажитих злочинним шляхом. При цьому різко збільшилося число корисливо-насильницьких злочинів, викрадань людей із метою одержання викупу, з'явився рекет. Все це призвело до значного росту організованості загальнокримінальних злочинних груп і формуванню потужного зрізу організованої злочинності в загальнокримінальному середовищі.

Природно, що протистояння цих двох сфер організованої (економічної та загальнокримінальної) злочинності не могло довго продовжуватися. У результаті почалося зрощування ділків «тіньової» економіки, тіньової влади з ватажками злочинних співтовариств, спочатку у вигляді виплати визначеної частки від протиправних і злочинних операцій за гарантію безпеки, а потім – інтегрування загальнокримінальних злочинних груп у структуру

злочинних співтовариств тіньової економіки і перетворення їх у необхідну функціональну ланку організованої злочинності та «автономної» тіньової влади. У результаті лідери загальнокримінальних професійних співтовариств стали компаньйонами ділків, почали вкладати свої кошти в злочинний бізнес, а також охороняти ділків від економіки, допомагати їм у збуті продукції, одержувати борги, усувати конкурентів і т. ін. Водночас почалося перекачування величезних коштів: від держави – до розкрадачів, а від них – у карне середовище. Склався своєрідний союз – працівників партійної бюрократії, посадових осіб органів влади та управління, правоохоронних органів, ділків від економіки і кримінальників.

Існує багато визначень сучасної організованої злочинності, намагання винайти найбільш суттєві її ознаки. Так, їх визначають як:

- самостійне негативне соціальне явище у владі, що має розвинуті організаційні структури, ієрархічні рівні з виділенням лідерів, наявністю особливих норм поведінки і відповідальності, системи санкцій та заохочень для членів організованих злочинних груп;

- монополізація і розширення сфер протиправної діяльності, створення системи протидії, нейтралізація різних форм соціального контролю, підкуп і залучення до злочинної діяльності посадових осіб органів державного управління та влади, представників правоохоронних органів, використання «розвідки» та «контррозвідки», цілеспрямована протидія планам правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю;

- нове явище, яке на новій основі об'єднує загальнокримінальну та економічну злочинність, «кооперація» організованих злочинних угруповань в різних галузях народного господарства, монополізація організованої злочинності в межах регіонів, країни, на транснаціональному рівні;

- стійке об'єднання осіб, які на професійній стійкій основі організувалися для спільної злочинної діяльності в корисливих цілях для розширення сфер кримінальної діяльності, для досягнення контролю кримінальними засобами у визначеній соціальній сфері або регіоні;

- систему соціально-кримінальних зв'язків, що склалися з приводу отримання незаконних надприбутків, задоволення корисливих інтересів тощо.

Діяльність організованих злочинних владних груп спирається на:

- значні фінансові ресурси, що інвестуються в різні сфери злочинної діяльності, що дає можливість її розширеного відтворення, підкупу посадових осіб органів державної влади та управління, матеріальної підтримки членів угруповання, сплати «послуг» загальнокримінальних злочинців;

- активне пропагування лідерами організованої злочинності антисуспільної ідеології, культури, організація та забезпечення моральної й матеріальної підтримки членів організованого злочинного угруповання, що знаходяться в місцях відбуття покарання та їх сімей;

- неформальний характер суспільної організації (зокрема домінуючий вплив «автономної» тіньової влади).

Безумовно, сучасна організована злочинність являє собою багатомірне, складне явище, що є не тільки і не стільки кримінально-правовим, скільки соціальним. У багатьох дослідженнях підкреслюється її універсальність, неможливість її існування без стійких високоорганізованих злочинних співтовариств, призначених для здійснення постійної злочинної діяльності у вигляді промислу з метою наживи, що мають високу ступінь захисту від соціального контролю в тому числі й за допомогою корупції. В той же час і на протипагу багатоаспектній невизначеності сутності організованої злочинності необхідно винайти ту визначаючу її ланку, що розкриває глибину, її сутність, антисоціальну функцію.

Для виявлення сутності сучасної організованої злочинності необхідно звернути увагу на такі її аспекти:

- особливу залежність від загальних закономірностей розвитку систем управління;

- тісний зв'язок з системою тіньової економіки, як і з підґрунтям;

- особливу уразливість систем управління, що не встигають за процесами протидії організованої злочинності та стають її жертвами;

- особливу рентабельність, можливості кримінального промислу, здійснюваного під «дахом» сучасних технологій менеджменту.

Ланки, що визначають сутність сучасної організованої злочинності, закладені в її систему управління, котра відображає її подальше організаційне та структурне ускладнення, розвиток, функціональну спеціалізацію. Система управління організованої злочинності не тільки забезпечує її збереження, відтворення внутрішньої

тотожності, але й протидію, боротьбу з іншими системами управління соціального спрямування. Саме активна протидія іншим системам управління, а звідси й боротьба за владу (економічну, політичну, судову) у межах певного простору відбиває сутність сучасної організованої злочинності. Тому при узагальненні ознак, що перш за все відображають її сутність, звернемо увагу саме на процеси управління:

- високий рівень організації злочинної діяльності, її професійний, кваліфікований характер злочинного менеджменту, функціональна та структурна відокремленість окремих функцій управління, ієрархічність побудови системи управління;

- постійне відтворення владної функції щодо активної протидії та ураження аж до зміни функцій, переродження інших систем управління соціального спрямування на основі розгалуженої системи корумпованих зв'язків в апараті влади, в правоохоронних органах, наявності навіть агентури в цих ланках, створення потужних органів безпеки й охорони, що забезпечують зовнішню та внутрішню безпеку злочинного співтовариства;

- здійснення активних кримінально-контрольних функцій над основними ланками сучасної системи управління економікою над її інфраструктурою – фінансовою системою, кредитно-банківською діяльністю, парабанківською сферою, біржовою, зовнішньоекономічною діяльністю тощо;

- політизація злочинної діяльності, тобто прагнення криміналітету до захоплення політичних важелів влади в центрі, на місцевому рівні, а також до встановлення тісних зв'язків з окремими представниками органів влади і управління, які дозволяли б впливати на відповідні сфери життя в суспільстві з метою розширення масштабів своєї злочинної діяльності і обмеження можливостей соціальної протидії їй;

- величезний бюджет злочинного управління;

- масштабний, міжрегіональний або навіть транснаціональний характер злочинної діяльності і систем управління нею;

- існування основних («чорних») сфер тіньової економіки в організованих формах – у формі організованої економічної злочинності, використання тіньової економіки не тільки в корисливих інтересах для матеріального забезпечення кримінальної діяльності, але й для розширення системи «чорного» владного управління, боротьби за владу в суспільстві.

За останні десятиліття відбулась активна ротація організованої злочинності від більш простих у значній мірі загальнокримінальних її проявів у бік «елітних» вищих економіко-владних сфер. У зв'язку з цим її небезпека лише посилювалась, але вона стала практично недоступною для правоохоронних органів: верхівка організованої злочинності фактично керує останніми у формі неформальної «автономної» тіньової держави.

Основною тіньовою функцією сучасних розвинуваних організованих владних угруповань, таких як «автономна» тіньова влада, є тіньовий перерозподіл власності влади з використанням широкого комплексу засобів, перш за все позаекономічного, гібридного адміністративно-кримінального ресурсу тощо.

Важливе значення для дослідження сутності процесів розвитку неформальної влади, особливого обмеження потенціалу інституційної структури, істоблішменту країни для проведення реформ має визначення існування та домінуючого впливу однієї з провідних функцій, одночасно провідної її категорії в системі логіко-категоріального апарату – категорії тіньового перерозподілу власності та влади. Вона характеризує явище як необхідну форму прояву сутності досліджуваного предмета тіньової влади [6, с. 3–7].

Існування перманентного тіньового перерозподілу власності та влади як провідного механізму економічної еволюції в Україні, його органічної несумісності з глибоким суспільним реформуванням (по відношенню до соціально-економічної якості модернізованих домінуючих країн) висуває актуальність дослідження причин такого довготривалого тренду. Загальною причиною наявності такої провідної тіньової домінуючої функції в умовах позасистемного розвитку влади є існування системної тінзації соціально-економічних процесів у неформальній сфері, утворення тіньової парадержави, формування тіньових екополярних центрів влади, переваги використання тіньових гібридних засобів отримання тіньової дельти порівняно з легітимними засобами перерозподілу.

До декомпозиції головних спеціальних причин існування перманентного тіньового перерозподілу власності та влади слід віднести: 1) обмеженість внутрішніх і зовнішніх джерел інвестицій у створення нових активів, у неформальній економіці, як легітимних засобів економічного зростання, перерозподілу власності та влади, натомість наявність вели-

кого потенціалу системної корупції, тіньових схем діяльності, досвіду їх застосування та «підготовленого» для їх використання персоналу; 2) відсутність системного переформатування інституційних структур в суспільстві для стратегічного забезпечення джерел внутрішнього інвестування та легального перерозподілу власності та влади, розбудови ринку масового споживання і високого рівня платіжеспроможності населення, залучення до нього найширших прошарків населення, диверсифікації джерел інвестування з паразитарного захоплення власності на ринково-конкурентні ресурси інвестування; 3) наявність стійких переваг «ціни» застосування схем тіньового перерозподілу влади та власності, порівняно з «ціною» легітимного забезпечення конкурентної першості; 4) відсутність повноцінного стратегічного «горизонту» інвестування, що унеможливорює застосування інвестування – нагромадження в якості знаряддя конкуренції, що обумовлено явищем синкретизму, гібридизації влади та бізнесу, у зв'язку з чим прив'язки часового горизонту діяльності бізнесу до циклу (каденції) перебування політичних команд при владі; 5) наявність консервативної базової історичної інституційної матриці, що обумовлює першість перерозподільчих процесів, натомість обмеження бізнес-інвестування та нагромадження; 6) існування потужного інституційного неімперського тиску (як зовнішнього, так і внутрішнього) на економічні структури країни з метою їх подальшої деградації, архаїзації та тінзації.

Загальне в причинно-наслідкових зв'язках щодо значного впливу на перерозподіл власності та влади в тіньовий спосіб у вітчизняних умовах має особливий режим свого прояву під впливом сучасних синергетично пов'язаних факторів. До них, перш за все, слід віднести наступні:

1) особливий тінізуючий вплив на процеси перерозподілу власності та влади умов війни, що ще більше підсилюється однією із найбільш її тінізуючих форм – гібридною;

2) проведення масштабної приватизації держмайна;

3) обвальне падіння курсу гривні, що спричинило високий рівень інфляційного зростання;

4) утворення «чорних» зон на терені України, перетворення їх на найпотужніші джерела тінізуючих процесів в адміністративно-територіальному аспекті;

5) активізація тіньового перерозподілу самих тіньових ринків;

6) тінізуючий вплив потужних кризових явищ у фінансовій сфері (держборгу, дефіцитів держбюджету, банкрутств банків, переддефолтного стану) на перерозподільчі процеси;

7) системна дисфункція контролюючих, правоохоронних органів, судової системи, корупційне їх переродження.

Короткий аналіз дії цих факторів дозволяє прийти до таких висновків.

1. Умови війни значно обмежують обсяг транспарентних процесів у суспільстві, сприяють масовій соціальній маргіналізації (люмпенізації) суспільства зверху–донизу, активно штовхають його у тінювий простір, тотально поширюють перетворені (тінюві) суспільні форми. Війна на сході суттєво переформатувала бізнес–активи, економічні та політичні позиції східного бізнес–середовища. Гібридна війна, що визначається значним синергетичним тінювим ефектом, і є проявом синкретизму (змішування) організації сил засобів, ресурсного забезпечення основної військової функції військ, ротації функцій забезпечення на основну функцію тощо, значно обмежує можливості класичних форм контролю, перетворюється на потужний фактор тінювого перерозподілу власності та влади.

2. Логіка розвитку сучасних приватизаційних процесів як найпотужного засобу перерозподілу власності та влади, формування структури власності в Україні спрямована на монополізацію зосередження важелів економічної влади в руках нового вузького кола чиновників–олігархів та кримінальної буржуазії.

Ретроспективне вивчення приватизаційних процесів в Україні, того способу, котрий застосовується сьогодні, показує, що результати приватизації великих підприємств, проведеної в Україні, розцінюються не інакше, як згубні та паразитарні. Замість інвестицій, реструктуризації та розвитку підприємств відбулося їх тінюве розграбування «прихвизаторами», що супроводжувалося відтоком капіталу з країни у вражаючих масштабах та розгулом корупції.

Однією з атрибутивних ознак розбудови новітньої елітної економіки в Україні, з огляду на характеристики гібридизації влади, є суттєве послаблення економічної бази ефективного державного управління, тінювий перерозподіл кращих об'єктів, які перебувають у державній власності на користь новітнього елітного сектора [7, с. 150–167].

3. Тінізаційний перерозподільчий вплив високого рівня інфляційних проявів на соціально–економічні процеси виявляється в наступному:

- загальне тривале нерівномірне зниження реальних доходів широких верств населення, особливо осіб з відносно фіксованими номінальними доходами, що значно обмежує коло потенційних інвесторів–міноритаріїв в об'єкти нової хвилі приватизації як суб'єктів перерозподільчих процесів;

- знецінення грошових заощаджень населення, накопичень ординарних юридичних осіб, різка диференціація суб'єктів господарювання, перерозподіл національного доходу, національного багатства за рахунок переважної більшості населення;

- стимулювання економічної злочинності, різке посилення тінювої економіки за рахунок тінювої конвертації, поширення тінювого курсу гривні, зростання до небезпечних обсягів зловживань у банківській сфері на основі існування подвійних курсів гривні;

- розвиток загального тренду державного регулювання у бюджетно–податковій сфері, спрямованого до стискання бюджетних витрат і відповідно каналів податкових надходжень через перерозподільчу систему, що означає автоматичну генерацію зниження транспарентності цих процесів.

4. Єдність світу обумовлена взаємодією різноякісних соціально–політичних, економічних, екологічних процесів, яким притаманна просторово–часова диференціація, що виявляється в територіальних контрастах економічного та соціального розвитку, різного ступеня вплив на світові процеси, наявність відмінностей в системах їх забезпечення інструментарієм державного управління. Як наслідок, у багатомірному комунікативному просторі утворюються рубіжні зони і полюси із суттєвим перепадом потенціалу перетікання вартості національного продукту з одних зон в інші.

Тінюва гео економічна рента у зв'язку з наявністю гібридизації влади через механізми тінювого розподілу національного доходу значною мірою привласнюється елітним сектором. Відповідно цей сектор прямо зацікавлений у відтворенні умов, що сприяють зміцненню його монопольного становища у сфері зовнішньоекономічної діяльності щодо отримання додаткового тінювого доходу. Війна на Сході України, окупація Криму, що обумовлюють формування особливих адміністративно закритих зон, сприяють подаль-

шому розширенню простору для паразитарного отримання геоелектричної ренти.

5. Подальша тінзація економіки та розвиток корупції перетворюють Україну на нове макроекономічне формування – так звану тінзову парадержаву, що є утворенням макроекономічного рівня державного типу, в якому через високий рівень корупції та тінзації державні послуги та суспільні блага розподіляються за квазіринковим принципом. У такому утворенні функціонують корупційні ринки державних послуг і суспільних благ: адміністративно-господарських рішень, державних посад, привілеїв і пільг, державного захисту прав і свобод, державної освіти та науки, віртуальних фінансових інструментів елітної (паразитарної) економіки, у тому числі дефіцитів бюджету, платіжного балансу, держборгу, дефолту тощо.

Формами прояву перерозподільчих процесів у фінансовій сфері є згортання транспарентних можливостей для виживання ординарного сектора, на основі не тільки втрати ним підтримки з боку держави, а й, навпаки, – посилення обмежень з її боку – фіскально-адміністративного тиску на ординарну економіку. Розвиток тінзового потенціалу елітного сектора в бюджетно-фінансовій сфері супроводжується потужним зростанням з боку неікономічних методів обмеження конкуренції, перекладанням боргів паразитарного сектора через бюджетно-податкові важелі держави на зобов'язання ординарних структур.

6. До структур паразитарної економіки, які є важливими інструментами забезпечення тінзового перерозподілу власності та влади, належать правоохоронні органи, судова система, силові державні структури, котрі системно втратили свою функціональну спроможність з огляду захисту інтересів суспільства, а також організовані злочинні угруповання, які обслуговують (часто використовуючи привідні механізми від спецслужб, силових структур) інтереси окремих прошарків елітного сектора.

Паразитарна тінзова економіка України – це складне системне утворення, яке має свою розгорнуту структуру на наднаціональному, національному, регіональному та навіть місцевому рівні. Склад конкуруючих, протидіючих сил, інтересів, альянсів, засобів політичного, законодавчого, правового, правоохоронного забезпечення елітної економіки, використання нею тих чи інших важелів віртуалізації, тінзації постійно змінюється.

Для сучасного етапу розвитку «елітного» сектора України властива нерівномірність його розвитку, стрибкоподібна зміна місця та ваги того чи іншого суб'єкта цього сектора в паразитарній тіншовій владі, посилення позаекономічних, силових методів конкурентної боротьби в ній, подальша віртуалізація господарювання.

Висновки

Дослідження особливостей суспільної організації країн «селянської неформальної цивілізації», до яких відноситься й Україна, втягнутих у сучасну глобальну неоекспілітаційну систему як її периферія, в теорії тінзових процесів, що було проведено, зокрема, в працях неінституціоналіста Е. де Сото, дало можливість зробити принципові висновки щодо особливостей їх тінзової реакції на спроби вестернізації. Головний зміст їх виявляється в наступному: західні системи господарювання, не змогли витіснити організаційні форми, побудовані на квазіобщинних неформальних, позасистемних засадах. І не тільки не змогли витіснити і трансформувати економічну структуру на засадах їх вестернізації, а й мали суттєву потребу у зміцненні симбіотичних, гібридних, альтернативних капіталізму, форм.

Тінзова – неформальна (автономна) організація суспільств традиційного типу як діяльність, що перебуває за межами інституційованих норм, в умовах тиску домінуючих західних країн щодо квазіринкових перехідних процесів набуває величезних масштабів. Якщо в умовах розвинутих країн неформальні утворення значною мірою перебувають у згорнутому вигляді, то при одночасному застосуванні моделі відкритого суспільства для перехідних систем і тиражування всередині країни прозахідних засад розвитку неформальна організація вибухоподібно розширює обсяг та спектр своїх перетворених форм, виступаючи передумовою виникнення та розвитку багатьох сучасних кризових процесів.

Попереднє вивчення розвитку історичних тінзових форм організації вітчизняного суспільства обґрунтовано дає змогу зробити висновок про те, що воно являло собою: а) цивілізаційну якість як селянське суспільство з неформальною, автономно-клановою тінзовою організацією; б) імперську (постімперську) провінцію Росії, яка стрімко перетворюється в маргінальне суспільство; в) сформовану систему неформального громадянського опору та взаємної допомоги

всередині спільноти у вигляді малих тіньових організаційних форм через тиск держави.

За останні десятиліття відбулась активна ротація організованої злочинності від більш простих у значній мірі загальнокримінальних її проявів у бік «елітних» вищих економіко-владних сфер. У зв'язку з цим її небезпека лише посилювалась, але вона стала практично недоступною для правоохоронних органів: верхівка організованої злочинності фактично керує останніми у формі неформальної «автономної» тіньової держави.

Основною тіньовою функцією сучасних розвинуваних організованих владних угруповань, таких як «автономна» тіньова влада, є тіньовий перерозподіл власності влади з використанням широкого комплексу засобів, перш за все позаекономічного, гібридного адміністративно-кримінального ресурсу тощо.

Список використаних джерел

1. Пахомов Ю. М. Глобальні регулятори конкурентності економічних систем. Глобалізація і безпека розвитку. Київ: КНЕУ, 2001. С. 480–520.
2. Крестьянское хозяйство / А. В. Чаянов, А. А. Никонов (отв. ред.). Москва: Экономика, 1989. 492 с.
3. Предборський В. А. Протиріччя модернізації української економіки як причина посилення її тінізаційних процесів. Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення : матер. Міжнар. наук.–практ. конф. (Харків, 2004 р.). Харків: Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2004. 154 с.
4. Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация (книга первая). Москва: Алгоритм, 2001. 528 с.
5. Блан Е. Родом із КГБ. Система Путіна. Київ: Темпора, 2009. 360 с.
6. Предборський В. А. Провідна функція тіньового парасупільства. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково-дослідного економічного ін-ту Мін-ва економіки України. К., 2016. Вип. 4. С. 3–7.
7. Предборський В. А. Теорія тіньової економіки в умовах трансформаційних процесів : монографія. К.: Задруга, 2014. 400 с.

References

1. Pakhomov Yu. M. Globalni rehulatory konkurentnosti ekonomichnykh system. Hlobalizatsiia i bezpeka rozvytku. Kyiv: KNEU, 2001. S. 480–520.
2. Krest'yanskoe khozyaystvo / A. V. Chayanov, A. A. Nikonov (otv. red.). Moskva: Ekonomika, 1989. 492 s.
3. Predborskyi V. A. Protырichchia modernizatsii ukrainskoi ekonomiky yak prychna posylennia yii tynizatsiinykh protsesiv. Ekonomichna bezpeka derzhavy: stan, problemy, napriamky zmitsnennia : mater. Mizhnar. nauk.–prakt. konf. (Kharkiv, 2004 r.). Kharkiv: Vyd-vo Natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 2004. 154 s.
4. Kara-Murza S. G. Sovetskaya tsivilizatsiya (kniga pervaya). Moskva: Algoritm, 2001. 528 s.
5. Blan E. Rodom iz KHB. Systema Putina. Kyiv: Tempora, 2009. 360 s.
6. Predborskyi V. A. Providna funktsiia tinovoho parasupilstva. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovo-doslidnoho ekonomichnoho in-tu Min-va ekonomiky Ukrainy. K., 2016. Vyp. 4. S. 3–7.
7. Predborskyi V. A. Teoriia tinovoi ekonomiky v umovakh transformatsiinykh protsesiv : monohrafiia. K.: Zadruha, 2014. 400 s.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторе

Предборский Валентин Антонович,

д.э.н., профессор, профессор кафедры экономической теории, Национальный авиационный университет
e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

Doctor of economics, professor, professor of the department economic theory NAU
e-mail: prvika2015@gmail.com